

XORIJIY TILLARNI O'RGANISH VA DUCH KELADIGAN MUAMMOLAR

Djamalatdinova Aygul Kamilovna

Kimyo Xalqaro Universiteti "Koreys tili filologiyasi" fakulteteti 4-kurs talabasi
ayguldjamalatdinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075571>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishning ahamiyati, yaratilgan imkoniyatlar va o'rganish davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklar borasida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Muloqot vositasi, xorijiy til, motivatsiya, ilg'or texnologiya, kommunikatsiya, rag'batlantirish.

Inson hayoti davomida til muhim aloqa vositasidir. Shu bilan birga mamlakatlar, madaniyatlarni bog'lovchi ko'prik vazifasini bajaradi. O'z ona tilidan tashqari chet tillarini o'rganish raqobatbardosh shahslarning asosiy belgisi hisoblanadi. Xorijiy tillarni o'rganishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lishiga qaramay, insonlar o'rtasida ommalashib bormoqda. Yoshlarning aksariyatiga razm solsangiz albatta bir nechta tillarda suhbatlasha oladi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni o'rgatish tarixiga oid ma'lumotlar ko'hna zamonlarga borib taqaladi. Turli tillarda so'zlashuvchi xalqlar o'zaro qo'shniçilik munosabatlari o'rnatilishi bilan bir paytda bir-birining tilini, u orqali urf-odatlarini, hayot tarzini o'rgana boshlashgan. Savdo va madaniy aloqalar jonlanishi tufayli chet tillarni amaliy va ta'limiy maqsadlarda o'rganish yo'lga qo'yila borgan. Qadimgi Misr, Suriya va Yunonistonda madaniyat taraqqiy etgan davrda o'zga xalq tillarini o'rganish odatga aylangan. O'rta asrlar adabiy yodgorliklari va Yevropa tillariga kirib kelgan xorijiy so'zlar shundan dalolat beradiki, xalqlar o'zgalar tilini o'rganish borasida ajoyib tajribalar orttirishgan.

Chet tilini o'rganish zamonaviy dunyoda muhim jihat bo'lib, muloqot, kasbiy o'sish va madaniy tushunish uchun yangi ufqlarni ochadi. Ammo chet tilini o'zlashtirish yo'lida mustaqil ta'lim alohida o'rin tutadi, chunki u yuqori darajadagi o'z-o'zini tarbiyalash, motivatsiya va o'quv jarayonini to'g'ri tashkil etish qobiliyatini talab qiladi. Hozirgi kunda kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyoj, sayohatga bo'lgan ishtiyoq yoki shunchaki dunyoqarashini kengaytirish uchunmi, chet tillarini mustaqil o'rganishga murojaat qilayotganlar soni ortib bormoqda. Shu munosabat bilan, mustaqil ta'limning mas'uliyati va baholash mezonlarini tushunish tilni samarali va muvaffaqiyatli o'zlashtirishning kalitiga aylanadi. Chet tilini mustaqil o'rganish uchun javobgarlik va baholash mezonlarini o'rganish o'quv jarayonini optimallashtirish uchun muhim qadamdir. Bu tilni o'zlashtirishda muvaffaqiyatga ta'sir qiluvchi asosiy fikrlarni aniqlash va tilni bilishning istalgan darajasiga erishish uchun samarali o'rganish strategiyalarini yaratish imkonini beradi.

Tillarni o'rganish orqali insonlar xorijning nufuzli universitetlarida ta'lim olish, yaxshi daromad keltiradigan ishga joylashish kabi o'ziga ko'plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu jumladan yurtimizda ham til o'rganuvchilarga keng imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, bu uchun rag'batlantirishlar belgilangan. Prezidentimizning 27.06.2024 yildagi "Yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-239-son qarori qabul qilindi.

Unga ko'ra, yoshlarni xorijiy tillarga o'qitish jarayonlarini takomillashtirish, talab yuqori bo'lgan chet tillarini mukammal o'zlashtirish uchun sharoitlarni kengaytirish, imtihon topshirish xarajati qoplanadigan xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha ingliz, nemis, fransuz,

koreys, xitoy va yapon tillaridan kamida S1 yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi sertifikat olgan yoshlarni imtihon topshirish harajatlarini kompensatsiya qilishga qo‘shimcha ravishda Yoshlar ishlari agentligiga ajratilgan mablag‘lar doirasida o‘qish harajatlarini qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining uch baravari miqdorida bir martalik moddiy rag‘batlantirish tizimi joriy etilgan.

Insonlar o‘zlarining imkoniyati, qobiliyati, resurslaridan kelibchiqqan holda tillarni o‘zlashtiradi. Til o‘rganish uslublari turlicha: grammatik-tarjima, kommunikativ yondashuv, audiolingval metod hamda texnologiyalardan ya‘ni mobil ilovalar, sun‘iy intellekt kabilardir. Hamma o‘ziga mos uslublarni tanlaydi. Kimdadir bu jarayon sekin kechsa, kimdir tezroq o‘zlashtiradi. Inson o‘rganishi davomida albatta ozmi ko‘pmi ma‘lum qiyinchiliklarga duch keladi. Resurs yetishmasligi, atrofida o‘rganayotgan tili bo‘yicha suhbatdosh yetishmasligi, talaffuzdagi xatoliklar, qanchalik so‘z yodlasa ham esdan chiqarish kabi psixologik, amaliy qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Grammatik tomondan yondashuv nazariy bilimni chuqur o‘rgatadi lekin nutq ko‘nikmasi shakllanishi sust kechadi. Faqat jonli muloqotga e‘tibor bersa, grammatik xatoliklarga yo‘l qo‘yishi mumkin. Bunday muammolar tabiiyki til o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni pasaytiradi. Bu muammolarni yengib o‘tish uchun insondan, izchil mashqlar, to‘g‘ri uslub tanlash, sabr va kuchli izlanish talab qilinadi. Ilg‘or texnologiyalardan foydalanish, egallangan bilimlarni qayta- qayta takrorlab borish yaxshi samara beradi. O‘rganayotgan tilini shu tilni tashuvchi insonlar bilan suhbatlar olib borish orqali rivojlantirish jonli muloqotni yaxshilaydi.

Xulosa qilib aytganda til o‘rganish har bir inson uchun noyob tajriba. Zamonaviy jamiyatda zarur ko‘nikma bo‘lib, unga yondashuvlar shaxsga qarab farqlanadi. Sifatli metodik materiallar, ijobiy psixologik muhit, faol muloqot muhiti muhim ahamiyatga ega. Hozirda turli xil til o‘rganish dasturlari yaratilgan. Har bir uslubning o‘ziga xos afzalliklari bo‘lishiga qaramay, samarali o‘zlashtirish uchun o‘rganuvchining faolligi va doimiy amaliyoti muhim rol o‘ynaydi.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-iyundagi PQ-239-son qarori. (Lex.uz)
2. J.J.Jalolov, Chet tilini o‘qitish metodikasi.2012.
3. Bim I.L. Chet tillarini o‘qitish metodikasi masalasi to‘g‘risida. // lyash 1974,-N2-S, 19- 32.
4. R.P Milrud, I. R. Maksimova Chet Tillarni Kommunikativ O‘qitishning Zamonaviy
5. Kontseptual tamoyilari. // lyas,- 200.